

TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Rajabova Klara Kalandarovna

Xorazm viloyati Shovot tumani

42- o'rta ta'lim maktabi fransuz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi kunda til o'rganish kundalik hayotimizda biror-bir yangi bilimni o'zlashtirayotganida, albatta, ularni yodida saqlab qolish uchun turli xil yo'llardan foydalanadi: masalan, diqqat bilan o'qishga harakat qiladi, vaqti-vaqti bilan takrorlab turishga urinadi, uni boshqalar bilan muhokama qiladi, kerakli joylarini yon daftariga yozib qo'yadi. Albatta bu uslublarning'hammasi ham izchil va tartibli amalga oshirilganda o'zining ijobiy samarasini beradi. Biroq, muammo shundaki, til o'rganuvchilar bu uslublarning'aslida ma'lum bir til o'rganish strategiyasi qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar: interfaol usul, mazmunga asoslangan ta'lim, o'qituvchiga yo'naltirilgan, o'quvchigayo'naltirilgan, tasvirlash, rag'batlantirish.

Аннотация: В наше время при изучении языка, когда мы приобретаем какие-либо новые знания в повседневной жизни, конечно, он использует разные способы их запоминания: например, старается внимательно читать, старается время от времени повторять, обсуждает с другие, записывает нужные места в боковую тетрадь. Конечно, все эти методы работают лучше всего, когда

применяются последовательно и систематически. Проблема, однако, заключается в том, что изучающие язык кратко изложены в конкретной стратегии изучения языка, основанной на этих методах.

Ключевые слова: интерактивный метод, содержательное обучение, ориентированное на учителя, ориентированное на ученика, описательное, мотивирующее.

Abstract: Nowadays, when learning a language, when we learn something new in our daily lives, of course, it uses different ways to memorize them: for example, it tries to read carefully, tries to repeat it from time to time, it discusses with others, writes down the required places in the side notebook. Of course, all of these methods work best when done consistently and systematically. The problem, however, is that language learners are briefly outlined in a specific language learning strategy based on these techniques.

Key words: interactive method, content-based learning, teacher-centered, learner-centered, illustrate, stimulate.

Xabarimiz borki, shu yili prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida 2021-yildan chet tili o'qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritilishi xaqida takidlangandi. Bu esa biz chet tili oqituvchilarining yelkasiga ulkan masuliyatni yuklaydi. Endi an'anaviy dars metodlari orniga yangi AKTdan foydalangan holda interfaol usullar asosida dars jarayonini tashkil qilishimiz lozim. Bu talim davr talabi ham bolib, oqituvchini oz ustida yana ham koprok ishlashga togri keladi. Maqolada ham dars otishning yangi usullariga etibor qilar ekanmiz

avvalo, bu usullarning turi va samarasiga etibor qaratish lozim. Shuni alohida takidlash kerakki, respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumevropa ramkalari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun darsliklar yaratilmoqda. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalar i stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshdi. Chet tili fani to'rt aspectga (o'qish, yoish, tinglab tushunish va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berildi. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yirik tarkibiy qismdan, ya'ni o'rgatish va o'rganish jarayonlaridan iborat bo'lib, bunda o'qituvchi-pedagoglarning'roli ahamiyatlidir. Sababi, aynan ularning'o'zlari o'quvchi-talabalarning'sifatli bilim olishlari, o'tilayotgan fanlarni yaxshi o'zlashtirishlari, hamda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etishda ularga to'g'ri yo'l-yo'riqlar ko'rsatish uchun mas'uldirlar.

Ushbu o'rinda, tinglovchilarning'til o'rganish jarayonida bir qator strategiyalar mavjudligidan bexabar ekanliklari yoki ulardan to'g'ri foydalana olmasliklari ham asosiy sabablardan biri hisoblanadi. "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" davlat dasturiga muvofiq, xorijiy tillarni o'rgatishni ta'lim siyosatining'ustuvor yo'nalishi sifatida rivojlantirish, ushbu yo'nalishda ta'lim sifatini tubdan oshirish, sohaga malakali pedagoglarni jalb etish hamda aholining'xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida, so'nggi paytlarda xorijiy tillarni o'qib-o'rganish orqali zamonaviy ilm-fan yutuqlaridan bahramand bo'lish mamlakatning'taraqqiy etishi va gullab-yashnashida muhim o'rin tutuvchi intellectual salohiyatning'ko'tarilishiga zamin

yaratmoqda. Til o'rganish sohasida yangi pedagogik texnologiyalarining joriy etilishi, noan'anaviy dars uslublarining qo'llanilishi va zamonaviy ilmiy adabiyotlarning yaratilishiga qaramay hali ham ko'pchilik ikkinchi til o'rganuvchilarda til o'rganish bilan bog'liq qiyinchiliklar majudligi ko'zga tashlanmoqda. Bunga bir necha sabablar keltirish mumkin. Dunyoda halqlar ko'p, har bir xalqning o'zining tili, madaniyati, urf-odati bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Zero, xalq o'zligini namoyon qilishda tilning o'rni kattadir. Xorijiy tillarni o'rganishga sabab ham shundadir, chunki nemis, ingliz, fransuz tillari dunyo tillari ichida o'z o'rniga egadir. Buyuk tilshunos tadqiqotchi R.Oksfordning ta'kidlashicha: "Eng muvaffaqiyatli til o'rganuvchilar odatda o'zlarining bilim darajalariga, ehtiyojlariga, maqsadlariga hamda o'zlarida mavjud bo'lgan manbaalar va vazifalarga mos keluvchi strategiyani tanlay oladilar va ulardan samarali foydalanadilar". Ya'ni, bu o'rinda o'z-o'zini taftish qilish ham muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlab o'tgan. Ba'zida, til o'rganuvchi kundalik hayotimizda biror-bir yangi bilimni o'zlashtirayotganida, albatta, ularni yodida saqlab qolish uchun turli xil yo'llardan foydalanadi: masalan, diqqat bilan o'qishga harakat qiladi, vaqti-vaqti bilan takrorlab turishga urinadi, uni boshqalar bilan muhokama qiladi, kerakli joylarini yon daftariga yozib qo'yadi. Albatta bu uslublarning hammasi ham izchil va tartibli amalga oshirilganda o'zining ijobiy samarasini beradi. Biroq, muammo shundaki, til o'rganuvchilar bu uslublarning aslida ma'lum bir til o'rganish strategiyasining tarkibiy qismi ekanligini anglamasdan bajaradilar. Natijada, yuqoridagi uslubvositalarning samaradorlik darajasi past bo'lishi tabiiy holdir. Ilg'or metodlar chet tilini puxta o'zlashtirishda kompos vazifasini o'taydi. Shunday metodlardan biri bu dars jarayonida rolli o'yinlardan foydalanishdir. Rolli o'yinlar bu real

hayotimizdagi turli situasialarni chet tili o'rganish jarayonida qo'llashdir. Bu metod dars jarayonida til muhitini yaratishga yordam beradi. Masalan: 1-holatda tasodifan eski dugonalar uchrashib qolishadi. 2-holat Yo'ldan o'tayotib yo'l qoidasiga rioya qilmagan bolani ya'ni o'tish bo'lmagan yo'lni kesib o'tadi. 3-holat. Magazinda oziq ovqat olish uchun xaridor kiradi. 4 Ushbu situasialar bo'yicha sahna ko'rinishlari ijro etiladi. Bunday hayotiy rolli o'yinlar dars jarayonida til muhitini yaratadi, talabalarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatini beradi. Rolli o'yinlarda ishtirok etish jarayonida talabalar fikrlashga o'rganadilar, o'z emosional holatlarini chet tilida erkin ifodalay olishga o'rganadilar. Rolli o'yinlarga tayorgarlik jarayonida bir-birining leksik, grammatik va talaffuzdagi xatolarini to'g'irlaydilar. Xato qilib va shu xatoni to'g'irlash ham tilni o'rganishga yordam beradi va talabalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatadi. Dars jarayonida rolli o'yinlardan foydalanish bir vaqtning ozida barcha talabalarni darsda aktiv ishtirok etishlarini ta'minlaydi. Bundan tashqari rolli o'yinlar talabalarning chet tilini organishga qiziqishini oshiradi va dars jarayoniga jonli, quvnoq muhitni yaratadi. Bu esa chet tili darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Keyingi metod bu «Keys-stadi» bo'lib inglizcha, («case» — aniq vaziyat, hodisa, «study» — o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi.

Eng qiziqarli metodlardan biri - «Pantomimo» o'yinida 3 guruhga ajratiladi. Har bir guruhdan bittadan kishi doskaga chiqariladi. Ularga turli so'zlar ro'yxat asosida beriladi. Ular biror bir so'z aytmasdan imo-ishoralar, harakatlar orqali so'zlarni qolgan guruh a'zolariga tushuntirishlari kerak. "Muammoli vaziyat yechimi"

(Creative Problem Solving) bu usulni qo'llash uchun hikoyaning boshlanishi o'qib beriladi qanday yakun topishi o'quvchilar, talabalar hukmiga havola qilinadi;

- "Quvnoq topishmoqlar" (Merry Riddles) o'quvchilarga topishmoqlar o'rgatish Ingliz tilini o'rgatishda muhim ahamiyatga ega, ular o'zlariga notanish bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va o'ylab topishmoq javobini topadilar;

- "Tezkor javob" (Quick answers) o'tilgan dars samaradorligini oshirishda yordam beradi;

- "Chigil yozdi" ("Warm-up exercises") o'quvchilarni darsga qiziqtirish uchun sinfda har xil o'yinlardan foydalanish;

- "Pantomima" (pantomime) bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarilib, talabalar charchagan paytda foydalanilsa bo'ladi; - "Hikoya zanjiri" (a chain story) usuli o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda yordam beradi; - "Rolli o'yinlar" (Acting characters) bu usul darsning barcha tiplarida qo'llanilishi mumkin. Hunarga o'rgatish uchun "Interpreter", "Translator", "Writer", "Poet" kabi kasbdagi kishilar darsda ishtirok etishib o'quvchilar bilan suhbatlashishlari mumkin;

- "Allomalar yig'ini" (Thinkers meeting) U.Shekspir, A.Navoiy, R.Burns kabi shoirlar va yozuvchilarni "taklif qilish" mumkin. Bunday paytda ular aytib ketgan hikmatli so'zlardan darsda foydalanish yoshlarni komil inson bo'lib tarbiyalanishiga yordam beradi;

- xorijiy til o'rganuvchilari o'zlarining o'rganish qobiliyatlarini to'liq namoyon qila olishlari uchun munosib sharoitni tanlay oladilar. Bu yo'lda ular ko'rib yaxshi o'rganadilarmi, eshitib yaxshi o'rganadilarmi, amalda bajarib yaxshi

o'rganadilarmi, shu kabi shaxsiy harakteristik jihatlari aniqlanib olinadi va shunga yarasha ish tutiladi;

-til o'rganish jarayonida asosiy ishtirokchi aynan o'zlari ekanligini anglay oladilar. Ya'ni, ular "buni faqatgina o'zim bajara olaman" tamoyilida ish tutib, o'zlarining "men" kontsepsiyasini ishlab chiqadilar va har gal qunt bilan harakat qiladilar. Ular tilni ham qonun-qoidalar tizimi, ham asosiy aloqa vositasi sifatida ko'ra oladilar. Bunda ular o'zlari qonun-qoidalar tizimi sifatida o'rgangan grammatik va leksik boyliklarini jonli suhbatlarda va muloqotlarda keng'qo'llaydilar;

-bundan tashqari xorijiy til o'rganuvchilari til haqidagi tushunchalarini muntazam kengaytirib boradilar va takrorlashni aslo kanda qilmaydilar. Ya'ni, shu paytgacha egallagan bilimlari bilan cheklanib qolmaydilar, hamda shu sohada sodir bo'layotgan o'zgarishlar va yangiliklardan doimo boxabar bo'lib turadilar; - eng'muhimi, ular o'sha tilda firklashni o'rganadilar. Samarali xorijiy til o'rganuvchilarining o'ziga xos jihati shundaki, ular qaysi tilda fikrlay olsalar, shu tilda suhbat qilishning o'zlari uchun hech qanday qiyinchiligi yo'qligini yaxshi tushunadilar;

-ular til o'rganish jarayonining ta'sirchan tomonlariga murojaat etadilar. Bu yo'lda ular majburan yodlash, maqtov uchun o'qib-o'rganish, dakki eshitmaslik uchun topshiriqlarni xo'jako'rsinga bajarish kabi unumsiz uslublardan voz kechib, "Nima uchun bu tilni o'rganyapman?", "Axir, bu soha mening kelajagim emasmi?!" degan savollarni doimo ko'ndalang'qo'yadilar.

Yuqorida aytib o'tilganidek, til o'rganishda o'qituvchi-pedagoglarning ishtiroki katta ahamiyatga ega. Sababi, ular o'quvchilarning qanday xislatlarga ega ekanliklarini aniqlashda, ularning salohiyatini baholashda katta amaliy yordam beradilar va yo'l-yo'riqlar ko'rsatadilar.

Biroq shuni alohida ta'kidlash kerakki, kim til o'rganishga qaror qilgan ekan, u o'zi uchun munosib bo'lgan strategiyani faqatgina o'zi yarata oladi, chunki o'zining zaif tomonlarini hammadan ham o'zi yaxshiroq biladi. Bu vaziyatda o'qituvchi-pedagoglarning eng katta xizmati o'quvchilarda ana shunday shaxsiy kamchiliklarini aniqlashda ko'maklashishdan iboratdir. Albatta, yuqoridagi qayd etilgan strategiya va uslublar hozirgi kunda mavjud va qo'llanilayotgan usullardan biridir, xolos. Shuning uchun shaxsiy til o'rganish uslubini ishlab chiqish, tartibga solish va, eng muhimi, ularni muntazam rivojlantirib borish har bir til o'rganmoqchi bo'lganlar uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kungloballashuv davridir. Bu davr insoniyatning zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o'z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, xorijiy tillarni bilishi va muloqot qila olishi maqsadga muvofiq. Chet tilini o'rganish hammamizning, ya'ni boshqa sohada faoliyat yuritayotgan kishilarning ham bosh maqsadi bo'lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining' 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son qarori.
2. "Ta'lim va texnologiya" ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami, 3-qism (2018-yil, yanvarb).Termiz shahri.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Н. Douglas Brown, Principles of language learning and teaching, fourth edition, 2000. San-Fransisco state university.
4. Niyozalievna, I. K., & Saitovna, K. T. (2022). CREATING ENGLISH ENVIRONMENT IN TEACHING ESP.
5. Хидирова, И., Саттарова, Г. Х., Карабаева, Д. Э., & Рахимов, Н. И. (2018). КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕННОЙ ОТНЕСЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА. Студенческий вестник, (24-1), 49-51.
6. Хидирова, И. Н. (2019). КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ. Интернаука, (19-3), 16-17.